

ШАХРАМАНЯН Ирина Дмитриевна

*Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь, РФ)
аспирант; e-mail: boomblow@mail.ru*

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ ТУРИЗМА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ДОХОДА ДЛЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Сельский туризм выступает одним из подвидов внутреннего туризма, который в настоящее время набирает популярность среди туристов и субъектов сельского туризма, во многом благодаря грантовым программам государственной поддержки. Следует отметить, что сельский туризм – эффективно работающий во всем мире механизм социально-экономического развития сельских территорий, а не просто один из видов туризма. Как один из видов несельскохозяйственной деятельности на селе, что в условиях сокращения аграрной сферы экономики на сегодня имеет важное значение в плане создания возможностей для улучшения финансово-экономического состояния сельских жителей, сельский туризм позволяет повысить уровень занятости, улучшает качество труда и условия жизни сельского населения. Результаты проведенных исследований и изучения опыта в других странах показывают, что развитие этого направления не только позволяет сельским жителям получать дополнительные доходы, но и создает для них возможности получения других полезных социально-культурного характера. Сельский туризм является классическим вариантом устойчивого туризма: способствует развитию инфраструктуры сельских территорий, улучшению качества жизни на селе, увеличению доходов сельского населения, созданию рабочих мест, поддержке и сохранению традиций и культуры, сохранению экологии. В статье приведена характеристика тенденций развития сельского туризма в мире и России, обозначена необходимость межведомственного и межсекторального взаимодействия для успешного развития сельского туризма. Также, предложен кластерный подход к организации сельского туризма для достижения устойчивого развития сельских территорий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, сельское население, сельский туризм, занятость, кластеры

Для цитирования: Шахрамьян И.Д. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на основе туризма как альтернативного источника дохода для местного населения // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №5. С. 116–124. DOI: 10.5281/zenodo.7404133.

Дата поступления в редакцию: 28 августа 2022 г.

Дата утверждения в печать: 14 октября 2022 г.

Irina D. SHAKHRAMANIAN

Stavropol State Agrarian University (Stavropol, Russia)
PhD student; e-mail: boomblow@mail.ru

THE COUNTRYSIDE SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH TOURISM AS AN ALTERNATIVE SOURCE FOR INCOME OF RURAL POPULATION

Abstract. Rural tourism is one of the subspecies of domestic tourism. It is currently gaining popularity among tourists and subjects of rural tourism, largely due to grant programs of state support. It should be noted that rural tourism is an effective mechanism for the socio-economic development of rural areas all over the world. In reducing the agricultural sector of the economy rural tourism creates opportunities to improve the financial and economic condition of rural residents, and allows to increase the level of employment, improves the quality of work and living conditions of the rural population. The research results and studying the experience of other countries show that the rural tourism development allows rural residents to get not only economic, but also socio-cultural benefits. Rural tourism is a classic variant of sustainable tourism. It contributes to the developing rural infrastructure, improving the quality of life in rural areas, increasing rural incomes, creating jobs, supporting and preserving traditions and culture, preserving the environment. The article describes the development trends in rural tourism in the world and Russia, identifies the need for interdepartmental and intersectoral cooperation for the successful development of rural tourism. Also, a cluster approach to the organization of rural tourism for the achievement of sustainable development of rural areas is proposed.

Keywords: sustainable development, rural areas, rural population, rural tourism, employment, clusters

Citation: Shakhramanian, I. D. (2022). The countryside sustainable development through tourism as an alternative source for income of rural population. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(5), 116–124. doi: 10.5281/zenodo.7404133. (In Russ.).

Article History

Received 28 August 2022

Accepted 14 October 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Современная ситуация на селе, исходя из социально-экономических показателей уровня благосостояния сельского населения, является достаточно критической. Связано это, главным образом, с низким уровнем эффективности сельского хозяйства, которое до последнего времени остается основным источником доходов жителей села. Поэтому на повестке стоит проблема диверсификации предпринимательской деятельности на селе с целью увеличения доходов сельского населения. Одним из таких направлений вполне может быть развитие сельского туризма, о чем свидетельствует практика большинства стран мира, где он получил широкое развитие. Это обуславливает высокую актуальность исследования сущности и перспектив развития данного направления, особенно в южных регионах России, где его развитию потенциально способствуют органичное сочетание специфики сельскохозяйственного производства, сельского населения и природных и историко-этнически-культурных ценностей.

Актуальность проблемы развития сельского туризма вызывает значительный интерес к ней со стороны зарубежных и отечественных исследователей. Однако в научной литературе и в практике еще нет однозначности относительно понимания механизма развития сельского туризма как одного из видов туризма и альтернативного вида деятельности на селе, очевидно, потому что сельский туризм в нашей стране еще только начинает развиваться, а это вносит определенную путаницу в научный аппарат и, соответственно, усложняет решение связанных с этим проблем, определение перспектив, приоритетов его дальнейшего развития и способов их реализации. С развитием сельского туризма закономерно возникает все больше вопросов, которые требуют поиска способов их решения в соответствии с динамикой изменений состояния экономической среды в стране. А это формирует довольно широкое поле для дальнейших научных исследований сельского туризма и определяет высокий уровень их акту-

альности.

С каждым годом сельский туризм в России набирает все большую популярность. Это относительно новое и перспективное направление в туризме для нашей страны, особенно в условиях внешнего санкционного давления, в результате которого возникает острая необходимость развивать внутренний туризм. Одним из подвидов внутреннего туризма выступает сельский туризм, позволяющий городским жителям отдохнуть на природе, приобрести к традиционному укладу жизни жителей села, познакомиться с историко-культурным и природным наследием, попробовать местные продукты, пообщаться с животными, принять участие в народных праздниках и прочее.

Как показывает опыт многих стран, сельский туризм зачастую приносит больший вклад в экономику, чем туризм выездной. По оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO) сельский туризм (агротуризм) входит в пятерку основных стратегических направлений развития туризма в мире [6].

В развитых европейских странах сельский туризм по популярности занимает второе место после пляжного.

Доля доходов от сельского туризма в общей структуре доходов туристской отрасли в странах ЕС и США варьируется от 10 до 30%. Например, ежегодный доход от сельского туризма в США составляет 52915 млн USD, во Франции – 14578 млн USD, в Германии – 12051 млн USD, в Италии – 10179 млн. USD [7].

В Европе «сельскими туристами» ежегодно становятся около 50 млн человек, а оборот отрасли превышает 30 млрд евро (рис. 1). А в США почти 2/3 совершеннолетних граждан (а это примерно 90 млн чел.) за последние 3 года хотя бы раз побывали «в деревне» в качестве туристов.

Потенциал развития сельского туризма в России также очень высок. «Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года», «Комплексная программа развития сельских территорий» рассматривают сель-

ский туризм как одно из перспективных направлений развития. При этом доля сельского туризма в общем объеме туристических услуг в нашей стране остается сравнительно низкой: она оценивается в 2% от общего оборота внутреннего туризма (рис. 2) [4].

Ежегодные доходы от сельского туризма в России колоссально отличаются от аналогичных доходов зарубежных стран – 358 млн USD, что примерно в 30 раз меньше европейских доходов (рис. 3).

Рис. 2 – Виды туризма и их доля на российском рынке

Рис. 3 – Ежегодные доходы от сельского туризма в России и зарубежных странах, млн USD

Однако отмечается положительная динамика в развитии данного вида туризма: и количество КСР в сельской местности, и количество ночей, проведенных туристами в КСР в сельской местности в России неуклонно растут (рис. 4–5) [2].

Рис. 4 – Количество КСР в сельской местности в России за период с 2012 по 2019 гг.

Рис. 5 – Количество ночей, проведенных туристами в КСР в сельской местности в России за период с 2012 по 2019 гг.

Особенно интерес к сельскому туризму вырос в условиях пандемии и внешнего санкционного давления, об этом свидетельствуют

результаты исследования влияния пандемии COVID-19 на предпочтения потребителей услуг сельского и экологического туризма, проведенного Агентством развития сельских инициатив в 2021 г. [1].

Также положительную роль в развитии сельского туризма в РФ может сыграть реализация грантовой программы «Агротуризм» [1]. Согласно прогнозам экспертов, в результате успешной реализации данной программы, количество путешественников в сельскую местность может достигнуть 8 млн чел. в год, а потенциальный финансовый эффект составит до 55 млрд руб.

Необходимость развивать данную сферу

уже давно обозначена научным сообществом.

Сельский туризм – классический вариант устойчивого туризма, в основе которого лежит сохранение культурного и природного наследия сельских территорий, опора на местные ресурсы, максимальное вовлечение местных жителей [7].

И для деревень, и для их жителей, и для сельских территорий, сельский туризм – это мощный импульс для развития, диверсификации экономики и роста качества жизни [3].

Государственная, общественная и научная поддержка развития сельского туризма направлена на достижение задач устойчивого развития (рис. 6).

Рис. 6 – Сельский туризм как классический вариант устойчивого туризма

Основные функции сельского туризма тесно между собой переплетаются, потому что любая из них напрямую связана с экономической функцией, которая имеет важное значение как для тех, кто отдыхает, так и для тех, кто обеспечивает условия для высокоэффективного отдыха. Например, социальная функция сельского туризма проявляется не только в том, что дает возможность хозяевам агротуристических усадеб почувствовать себя нужными людям, но и в плане создания до-

полнительных рабочих мест на сельской территории, причем не только за счет членов агротуристической семьи. А экологическая функция сельского туризма напрямую связана с его рекреационно-развлекательной функцией в смысле экологичности окружающей среды. С точки зрения экологичности продукции, которая производится в агротуристическом хозяйстве, к ним логично и объективно приобщается экономическая (производственная) функция – спрос формирует предложение.

Сельский туризм – эффективно работающий во всем мире механизм социально-экономического развития сельских территорий, а не просто один из видов туризма. Это – комплексная сфера деятельности, за которую во многих государствах отвечает ведомство, занимающееся именно развитием сельских территорий [8].

Опыт европейских стран говорит о том, что успешное развитие сельского туризма возможно только при межведомственном и межсекторальном взаимодействии [9].

Рис. 7 – Модель межсекторного взаимодействия по вопросам развития сельского туризма

Суть подхода заключается в обязательном взаимодействии трех сторон (государство, наука, бизнес), без каждой из которых развитие сельского туризма невозможно (рис. 7):

- 1) органы государственной власти и местного самоуправления;
- 2) профильные НКО: ассоциации, ресурсные центры развития сельского туризма, иные НКО, а также образовательные и экспертные организации;
- 3) субъекты сельского туризма: владельцы объектов, туроператоры (следует отметить высокую значимость выделенного субъекта ввиду отсутствия навыков и механизма создания готового турпродукта у остальных субъек-

тов, предлагающих услуги сельского туризма), сельские жители, активисты ТОС и пр.

На данный момент отдельные инструменты и механизмы государственной политики действуют разрозненно, не скоординировано. Как результат – потенциал сельской местности не используется, хотя мог бы решить целый комплекс проблем, а спрос на сельский туризм остается не удовлетворенным [5].

По нашему мнению, для управления развитием сельского туризма необходимо создать Межведомственный координационный совет по развитию сельского туризма.

Подобные советы существуют в странах, где сельский туризм успешно развит. Представителей всех указанных сторон важно включить в состав такого совета. Основная задача совета – координация взаимодействия всех органов власти, а также иных сторон (НКО, бизнес и пр.) для решения вопросов, общей целью которых станет развитие сельского туризма. Важно участие всех ключевых федеральных ведомств в работе совета.

Задачи – работа со всеми курируемыми федеральными ведомствами, региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, НКО, бизнесом, вузами и непосредственно с сельскими жителями как с физическими лицами. распределение финансирования, отбору победителей конкурсов грантов и субсидий.

Отдельно выделим значимость работы именно с сельским населением, так как именно местные жители могут способствовать развитию сельского туризма, конечно, при определенной мотивации. Одной из главных проблем сельских территорий остается проблема трудовых ресурсов, а именно их сохранения, удержания и привлечения. Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо разработать комплекс мер, направленных на вовлечение сельских жителей в индустрию туризма. На наш взгляд, именно сельские жители как никто другой знают все тонкости своей территории, её преимущества и наследие.

При четкой работе с населением, при постановке мотивации, можно добиться высокой отдачи от них, что поможет развитию сельского туризма.

Работу по организации сельского туризма на локальном уровне целесообразно вести не только в привязке к административно-территориальным единицам (районам, сельским поселениям), но и на уровне межрайонных и межпоселенческих сельско-туристических кластеров.

В результате исследования, была проведена оценка ресурсного потенциала сельских территорий Ставропольского края и выделены несколько кластеров (рис. 8).

Рис. 9 – Кластерный подход к организации сельского туризма

Описание депрессивного кластера: в депрессивный кластер отнесены села, в которых низкая численность населения (менее 200 чел.), отсутствуют сельскохозяйственные предприятия. Сельская инфраструктура развита слабо или неразвита совсем, однако на территориях присутствуют множество аттрактивных мест (не подверженные антропогенному влиянию леса, поляны, водоемы и т.д.). Дома на территориях, относящихся к данному кластеру, зачастую простаивают. Такая территория характеризуется природными достопримечательностями и свободным пространством. Для развития сельского туризма в дан-

ном кластере целесообразно предложить развивать конкретный его подвид – сельский рекреационный туризм. Также привлечению туристов может способствовать модель путешествия Хаусситинг. Отдаленные сельские поселения благоприятны для проживания туристов на выходные.

Описание кластера преимущественно аграрной специализации: на территории находится крупный агрохолдинг, на котором трудится не более 5% местного населения. Очевидно, что прямой заинтересованности агрохолдинга в развитии села нет: село продолжает «таить», качество жизни не улучшается. На территориях, входящих в данный кластер, агропроизводство не влияет на развитие туризма. Однако, в отличие от депрессивного кластера, в данной местности всё еще проживает местное население, миграция не такая яркая. Для развития сельского туризма в данном кластере следует сделать упор на «возврат к традициям и культуре». Необходимо развивать сельский образовательный/ познавательный и сельский культурный туризм для привлечения туристов.

Описание диверсифицированного кластера: на территориях, входящих в кластер, расположены селообразующие сельскохозяйственные предприятия, основная масса местного населения работает именно там, миграция населения низкая. Развитая сельская инфраструктура, высокая плотность населения, многие сельские домохозяйства потенциально могут быть вовлечены в сельский туризм. В таких территориях возможно развивать все подвиды сельского туризма.

В результате применения кластерного подхода к организации сельского туризма можно добиться устойчивого развития сельских территорий за счет использования разных инструментов и подходов, в зависимости от ресурсного потенциала местности.

Итак, сельский туризм осуществляется в сельской местности и обеспечивает его участнику возможность непосредственного участия в осуществлении технологических процессов

по производству сельскохозяйственной продукции в сочетании с отдыхом, оздоровлением и получением комплексного удовлетворения. Такое толкование сельского туризма является понятным для непосредственного потребителя его продукта – туриста.

Для поставщика услуг сельский туризм является видом альтернативным несельскохозяйственным видом деятельности по обеспечению туриста пакетом этих услуг на основе использования базы в виде материальных, земельных и трудовых ресурсов. Иначе говоря, для туриста сельский туризм является формой дешевого и эффективного отдыха, что имеет оздоровительный и культурный эффекты. Для сельских жителей он является дополнительным источником заработка. Социально-экономическая среда же «потребляет» сельский туризм и как фактор улучшения своей экологии, развития социальной и производственной инфраструктуры.

Сельский туризм – это такой вид бизнеса, который может развиваться параллельно с другими видами бизнеса, то есть обеспечить значительные дополнительные средства для развития основных отраслей сельскохозяйственного производства и решения вопросов социального характера. Причем последнее имеет две стороны: во-первых, развитие данного вида туризма может способствовать развитию сельскохозяйственного производства

как источника дополнительных денежных поступлений, которые могут использоваться в сельскохозяйственном производстве, во-вторых – сельский туризм сам является рынком сбыта сельскохозяйственной пищевой продукции – фруктов, овощей, молока, мяса, меда.

Кроме того, развитие сельского туризма имеет макроэкономическое значение, поскольку способствует наполнению государственного бюджета как непосредственно от своего развития, так и от развития отраслей и всей инфраструктуры, с ним связанных.

Сельский туризм является весомым фактором не только экономического, но и социально-культурного возрождения сельских территорий. Как один из видов несельскохозяйственной деятельности на селе, что в условиях сокращения аграрной сферы экономики на сегодня имеет важное значение в плане создания возможностей для улучшения финансово-экономического состояния сельских жителей, сельский туризм позволяет повысить уровень занятости, улучшает качество труда и условия жизни сельского населения. Результаты проведенных исследований и изучения опыта в других странах показывают, что развитие этого направления не только позволяет сельским жителям получать дополнительные доходы, но и создает для них возможности получения других полезностей социально-культурного характера.

Список источников

1. Аналитический отчет «Исследование влияния пандемии COVID-19 на предпочтения потребителей услуг сельского и экологического туризма» / И.В. Лебедева, С.Л. Копылова, Т.А. Лебедева, Е.А. Коростелева, В.В. Кульнев, А.Ю. Хоменко. М.: АНО «АРСИ», 2021. 20 с.
2. Лебедева И.В., Копылова С.Л. Результаты исследования «Текущее состояние сельского туризма в России. Выявление проблем и перспектив в развитии сельского туризма в стране (2019 год)». М.: АНО АРСИ, 2019. 44 с.
3. Оборин М.С. Системное развитие сельского туризма как фактор социально-экономического развития сельских территорий России // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №1. С. 117-126.
4. Романова Ю.А., Малина В.В. Современное состояние сельского туризма в Российской Федерации // Актуальные исследования. 2020. № 6(9). С. 25-28.
5. Соболев К.Н. Концептуальные подходы к проблеме развития сельского туризма // Экономика и предпринимательство. 2017. №1(78). С. 584-591.

6. Строева А.Г., Иволга А.Г., Елфимова Ю.М. Сельский туризм как перспективное направление развития сельских территорий регионов России // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т.15. №2(94). С. 11-120.
7. Шахраманян И.Д., Трухачёв А.В. Теоретические аспекты развития сельского туризма в России // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т.15. №5. С. 25-36.
8. Ivolga A.G., Ryazantsev I.I., Stroeveva A.G., Gornostaeva Zh.V., Mandritsa O.V. Innovation approach to the sustainable rural tourism development // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol.9. Iss.6. Pp. 1588-1593.
9. Trukhachev A., Ivolga A., Varivoda V.S. Analysis of agricultural tourism and study of its development potential // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol.9. Iss.3. Pp. 792-801.

References

1. Lebedeva, I. V., Kopylova, S. L., & Lebedeva, T. A. (2021). *Issledovanie vliyaniya pandemii COVID-19 na predpochteniya potrebitelej uslug sel'skogo i ekologicheskogo turizma* [Study of the impact of the COVID-19 pandemic on the preferences of consumers of rural and ecological tourism services]: Analytical report. Moscow: ANO ARSI. (In Russ.).
2. Lebedeva, I. V., & Kopylova, S. L. (2019). *Tekushchee sostoyanie sel'skogo turizma v Rossii. Vyavlenie problem i perspektiv v razvitii sel'skogo turizma v strane* [The current state of rural tourism in Russia. Identification of problems and prospects in the development of rural tourism in the country]. Moscow: ANO ARSI. (In Russ.).
3. Oborin, M. S. (2020). Sistemnoe razvitiye sel'skogo turizma kak faktor social'no-ekonomicheskogo razvitiya sel'skih territorij Rossii [Systemic development of rural tourism as a factor of socio-economic development of rural areas of Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Service in Russia and Abroad], 14(1). 117-126. (In Russ.).
4. Romanova, Yu. A., & Malina, V. V. (2020). *Sovremennoe sostoyanie sel'skogo turizma v Rossijskoj Federacii* [The current state of rural tourism in the Russian Federation]. *Aktual'nye issledovaniya* [Actual research], 6(9), 25-28. (In Russ.).
5. Sobol, K. N. (2017). Konceptual'nye podhody k probleme razvitiya sel'skogo turizma [Conceptual approaches to the problem of rural tourism development]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo* [Economics and entrepreneurship], 1(78), 584-591. (In Russ.).
6. Stroeveva, A. G., Ivolga, A. G., & Elfimova, Yu. M. (2021). Sel'skij turizm kak perspektivnoye napravlenie razvitiya sel'skih territorij regionov Rossii [Rural tourism as a promising direction for the development of rural territories of the regions of Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Service in Russia and Abroad], 15(94), 11-120. (In Russ.).
7. Shakhramanian, I. D., & Trukhachev, A. V. (2021). Teoreticheskie aspekty razvitiya sel'skogo turizma v Rossii [Theoretical aspects of rural tourism development in Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom* [Service in Russia and Abroad], 15(5), 25-36. (In Russ.).
8. Ivolga, A. G., Ryazantsev, I. I., Stroeveva, A. G., Gornostaeva, Zh. V., & Mandritsa, O. V. (2018). Innovative approach to sustainable development of rural tourism. *Scientific Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*, 9(6). 1588-1593.
9. Trukhachev, A., Ivolga, A., & Varivoda, V. S. (2018). Analysis of agrotourism and study of its development potential. *Scientific Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*, 9(3), 792-801.